

ARQUITETURA MODERNISTA, COLONIALIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL

MACHADO, TAMIRIS DE OLIVEIRA (1)

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo NPGAU/UFMG

tamiriisoliv@gmail.com

RESUMO

Diferentemente de grande parcela de obras que são referência em estudos sobre o movimento modernista no Brasil, o debate proposto defende que a gênese desta corrente está associada aos principais acontecimentos sociais verificados no país na segunda metade do século XIX: o fim da escravidão, a consolidação da república e as teorias acerca do racismo. Desta forma, entende-se que tais acontecimentos vão deixar marcas, por meio de mecanismos de segregação racial na solução arquitetônica das residenciais construídas em Belo Horizonte, nesse período. Investiga-se a relação entre arquitetura modernista, colonialidade e patrimônio cultural a partir do arcabouço cultural criado a partir da Semana da Arte Moderna e a busca pela criação da identidade nacional.

Palavras-chave: ARQUITETURA (1), COLONIALIDADE (2), PATRIMÔNIO CULTURAL (3)

1. INTRODUÇÃO

No final do século XIX, a abolição da escravidão, seguida pelo advento da República, iriam potencializar a instabilidade das relações e, por conseguinte, consolidar o racismo, assim como outras formas de opressão, que iriam se expressar nas mais distintas maneiras e nas mais variadas dimensões sociais¹. Entre este período e o final do século XX, as narrativas hegemônicas, tenderam a absorver e reproduzir essa estrutura de poder, seja através do mito da democracia racial ou da consagração de um cânone estético que marginalizava as contribuições e as realidades dos sujeitos subalternizados. Entretanto, nas últimas duas décadas do século XXI vimos florescer uma vasta literatura historiográfica marcada por uma reviravolta nas formas de ver e analisar o corpo negro, como sujeito social e agente cultural².

Desta forma, o conceito de colonialidade emerge já que passa a ser entendido enquanto uma dimensão simbólica do colonialismo, por meio da manutenção das relações de poder e operação pela naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais, de gênero e epistêmicas. Tal naturalização é o que possibilita a reprodução das relações de dominação, que se manteria e, em suas múltiplas camadas, se reinventaria mesmo com o fim formal desse período³.

Não seria diferente, portanto, no campo da arquitetura e do urbanismo, seja no modo como as cidades se estruturam, ou seja, na produção da arquitetura residencial. Isso porque a configuração dos espaços, ou seja, o ambiente construído em geral, está permeada por símbolos que reafirmam a continuidade das supremacias e hierarquias sociais⁴.

2. ARQUITETURA RESIDENCIAL

A arquitetura residencial no Brasil tem sido estudada e analisada por estudiosos há algum tempo, desde arquitetos, historiadores, até sociólogos. A maioria dessas pesquisas tem como base a necessidade de entender como viviam os antepassados, pautados por questões técnicas construtivas, estéticas e por questões socioculturais⁵.

Nesse sentido, a contribuição de Carlos Lemos (1978)⁶ se torna significativo para o desenvolvimento dessa relação por meio da defesa de uma abordagem sociológica do espaço residencial. Em sua obra o arquiteto e historiador enfatiza que o ato de morar é uma manifestação de caráter cultural, ou seja, o habitar está relacionado com os usos e costumes tradicionais da sociedade.

Assim, corroborando com o exposto por Lemos (1978), investiga-se a relação entre o espaço doméstico e as questões raciais. Entende-se que, por sua construção tratar-se de um fenômeno cultural, sua forma e sua organização se encontram diretamente influenciadas pelo meio ao qual pertence. Após 388 anos de escravidão no Brasil, e 137 anos desde que o processo foi abolido, entende-se que tal sistema deixa vestígios, que se configura no espaço residencial brasileiro, a partir do entendimento de um pacto de legitimidade dessa arquitetura⁷. Entender a casa, e entender a sua relação com o racismo, necessariamente, implica entendê-la (e entendê-la a partir da) perspectiva das práticas de exclusão. Assim acredita-se que a disciplina e prática

arquitetônica, para além de um simples dado das condições sociais, pode ser entendida como um produto dos agentes sociais, com alvos socialmente definidos⁸.

Com a abolição da escravidão em 1888, tem-se a confecção de uma outra lógica de reprodução do controle desse corpo diante do espaço republicano⁹. Segundo Leitão (2014), no Brasil patriarcal e escravocrata, a arquitetura residencial se tornou uma expressão, tanto em relação à forma quanto às suas apropriações, dos modos de pensar e de viver que definiam a sociedade da época.

3. COLONIALIDADE

Desde os primórdios da colonização, o espaço foi mecanismo para a estruturação e fomento da experiência do racismo, utilizados pelos grupos dominantes, durante o sistema escravista no Brasil¹⁰. Essa é a marcação da espacialidade feita por meio dos mercados de escravizados, a casa-grande, os campos e as colheitas, as senzalas e as próprias formas de transporte. Assim, observa-se que essas espacialidades serviram como um “[...] local geográfico significativo por meio do qual a raça se tornou conhecida”¹¹.

Ao atrelar os fundamentos raciais com a categoria de espaço, entende-se que a racialização do espaço é um processo à medida que a condição da raça, identificada pela vivência no espaço tem uma dimensão racial. Essas interconexões entre raça e espaço são consequências diretamente da herança racial e espacial que nos foi legada no passado, produtos de um determinado período da história: o longo processo de escravidão ocorrido nas Américas.

Trazido para as Américas na condição de escravizado, o corpo negro foi tido como peça fundamental para o funcionamento da casa brasileira. O trabalho escravo marcou os corpos trabalhadores negros, segundo McKittrick (2011), como aqueles “without” - sem narrativas eurocêntricas legíveis, sem terra ou casa, sem propriedade de si mesmos, o que situa os corpos negros à uma condição de “sem lugar”. Assim, aquilo que “estrutura” um senso negro de lugar são os princípios diaspóricos amarrados da colonialidade, da desumanização e da resistência.

No conjunto de mudanças ocorridas no final do séc. XIX, para além da Abolição da Escravidão, um ano mais tarde, ocorre a mudança de regime político no país, do regime imperial para a República. Entretanto, para Santos (2022) a história do racismo no país está diretamente relacionada com a permanência de uma estrutura social, cultural e política ao garantir a manutenção da lógica discriminatória e excludente no país. Assim, verifica-se que, mesmo com as referidas transformações, houve permanências com relação à compreensão racial do mundo, a colonialidade.

Desta forma, segundo Bonilla-Silva et al. (2023), o fim da escravidão nas Américas e no continente Africano não culminou com o desenvolvimento de sociedades livre de raça, mas o estabelecimento de sistemas sociais com diferentes tipos de racialização. Para o autor, “[...] sociedades sem raças não estavam entre as alternativas disponíveis porque as populações não-escravas tinham a necessidade de preservar algum tipo de privilégio racial”¹². Os interesses das raças, após o fim da escravidão, passam a ser detectados por suas práticas e mecanismos raciais com o intuito de manter pessoas negras, de certa forma, subordinadas.

Embora a diferenciação racial se origine por meio das relações sociais como justificativa para o empreendimento colonial, após o fim da escravidão, ele adquire certa autonomia do sistema social. Nesse sentido, o empreendimento colonial dá origem a uma sociedade racializada, na qual as relações e práticas sociais, em todos os níveis, passam a se organizar a partir de distinções raciais¹³. E isso não seria diferente no campo da arquitetura residencial, ao que tudo indica, já que a célula social que ali se estabelece vai absorver e reproduzir as hierarquias e supremacias que organizam a sociedade, marcada na configuração espacial da casa¹⁴.

4. MODERNIDADE?

Para além de categorias sociais e culturais, em algumas regiões do país, a casa pode ser interpretada, nas palavras de Freyre como um “[...] campo do qual irradiam-se modelos de comportamento, comandos, símbolos e, sobretudo, relações sociais. Todo um sistema de vida e de dominação”¹⁵. Nesse contexto é que surgem as hierarquias básicas do sistema e conjectura-se a importância da distribuição e fluxos internos da vida privada doméstica no Brasil, já que é nesse espaço que o sistema se materializa¹⁶.

No mesmo livro em que tais ideias foram retiradas tem-se um esboço acerca da ideia de negro no Brasil, bem como de seu papel na sociedade brasileira: a visão do escravizado negro na vida sexual e de família do brasileiro. Entre mulheres negras, expressões de sensualidade e sexualização, percebe-se a continuidade de um discurso que buscou limitar e moldar as representações sociais desse grupo. Trata-se de uma forma de “[...] invenção que os ventos da modernidade produziram ao representar a população negra do Brasil”¹⁷.

A Semana da Arte Moderna de 1922 enquanto marca emerge como definidora dos padrões de vida e sociedade, pela constituição de um moderno arcabouço simbólico, ao levar para o campo das artes, o debate de questões sociais¹⁸. Nesse contexto, apesar da baixa adesão dos arquitetos ao evento, eles desempenharam um papel fundamental na interpretação da cultura e da sociedade, por meio de investigações da história da arquitetura brasileira. Trata-se de um processo de invenção e negociação em torno do que, ao realizar uma revisão de suas raízes, se pretendia definir como o caráter mestiço brasileiro, apoiado nas produções literárias e artísticas das primeiras décadas do século XX.

Tanto vistos de forma negativa quanto enaltecidos como expressão da grandeza nacional, os corpos e as existências dos sujeitos negros, tal como foram elaborados pelo modernismo brasileiro, transforma-se em ponto central para refletir sobre os rumos do país, em diversas áreas do conhecimento. Para o historiador da arte,

Justaponha-se às palavras de Gilberto Freyre qualquer uma das telas modernistas que tematizaram o negro e suas práticas de vida e o jogo modernista de reiterar a essencialização baseada na racialização estará dado. Na eterna negociação entre teorias raciais, miscigenações, projetos de branqueamento e tentativas de raízes nacionais, as elites intelectuais do país não escaparam à lógica vanguardista europeia que não fez mais do que reiterar a essencialidade¹⁹.

Nesse sentido, os arquitetos assumiram um papel central na interpretação das manifestações artísticas e culturais, articulando-se com a sociedade para adequar a casa aos novos anseios da população. Segundo Tavares (2022), similar ao que aconteceu com as artes visuais e a literatura, a questão da identidade nacional também foi uma preocupação central dos arquitetos brasileiros. Havia um esforço em formular um sistema teórico da arquitetura modernista brasileira por meio do reconhecimento, nas imagens do passado, de importantes evidências e contribuições no processo de elaboração dos símbolos e significados da modernidade. Entretanto não houve a busca pelos elementos africanos e dos povos originários nesta nova linguagem de forma que, segundo o arquiteto

[...] o espírito nacional estava corporificado na arquitetura colonial europeia, principalmente nas cidades coloniais mineiras, nas fronteiras dos sertões, onde uma forma mais antiga e original - isto é, uma forma mais "primitiva" - do vernacular colonial havia preservado o caráter autêntico da nacionalidade²⁰.

Os grandes expoentes do movimento moderno afirmavam que o singular caráter se dava ao seu fundamento com o passado colonial já que estabelecia uma relação, segundo Tavares, entre "[...] tradição e progresso, o primitivo e a máquina, o vernacular e o industrial, a colonialidade e a modernidade"²¹. A arquitetura do período da América Portuguesa foi entendida, nesse contexto, como elemento chave a ser revisitado como fonte para a criação de uma modernidade nacional.

Modernidade emerge, então, nesse contexto, de forma antagônica, ao representar, ao mesmo tempo, um sinal de mudança e as dificuldades de se romper definitivamente com o passado. A arquitetura modernista é marcada, nesse sentido, como ponto de partida do questionamento acerca da interseção em arquitetura e colonialidade em razão de ter sido consolidada no momento de construção de um imaginário por meio das narrativas hegemônicas, assim como a busca pela cultura e identidade nacional. Desta forma, o modernismo significou um entendimento mais cultural da diferença humana, por meio das ideias de eugenia, mestiçagem e branqueamento da população, ao manter uma afirmação da superioridade branca europeia na matriz da formação étnico-cultural do Brasil²².

Assim acredita-se que a sua criação e consolidação extrapola o campo da arquitetura e inclui também a própria formulação da sociedade brasileira. Ainda, é nesse sentido que o patrimônio cultural emerge no debate, já que esse também foi o momento de definição de seus principais conceitos e práticas sob uma narrativa teórica a partir da idealização acerca das noções de origem, herança e tradição entre Brasil e Europa. Entretanto Souza (2022) demonstra que deve-se haver um cuidado para não ter uma visão romântica e festiva do patrimônio cultural no Brasil já que, sendo reflexo de uma sociedade forjada pela tragédia da escravidão e o genocídio dos povos originários, sobrepostos à um processo civilizatório de matriz europeia, se constitui hoje enquanto um campo de disputa de narrativas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, acredita-se que há uma relação entre a 'arquitetura modernista, a colonialidade e o campo do patrimônio cultural brasileiro. Enquanto a arquitetura do período da América Portuguesa foi definida como 'arquitetura tradicional brasileira' e serviu de base para a criação de uma linguagem modernista, o movimento modernista consolidou-se como 'arquitetura moderna brasileira', também denominado 'estilo nacional'. Assim, a arquitetura do período da América Portuguesa passou a exercer grande influência na educação e promoção arquitetônica das décadas seguintes, como símbolos de ideologias nacionalistas por meio de "[...] representação de tradições étnicas e históricas do próprio caráter da raça"²³ (Mariano Filho, 1929, p. 4).

Desta forma, questiona-se como a arquitetura elaborada no período da América Portuguesa, ou seja, exemplares de, segundo Tavares "[...] arquiteturas que serviam como instrumentos da necropolítica escravagista do Brasil colonial aparecem abstraídas de seu contexto histórico e despidas de sua violência inerente"²⁴, foram apresentadas como referências formais da arquitetura modernista? Partindo do pressuposto de que essa produção arquitetônica era o reflexo de uma sociedade formada pela tragédia da escravidão e genocídio dos povos indígenas, quais elementos seriam as fontes da modernidade? Ainda, tal produção não estava impregnada de um contexto racializado, ou seja, marcado pela diferença de raças?

Nos últimos anos, este tema tem se tornado o meu principal objeto de estudo, em decorrência da escassez de pesquisas acerca da produção do espaço residencial. Assim, o artigo pretende trazer reflexões e questionamentos a alguns conceitos acerca da história da arquitetura brasileira, a partir de um olhar racializado sobre a constituição do espaço residencial moderno. A investigação emerge pela mudança do olhar tradicional de base eurocêntrica, à luz de um pensamento comprometido com a tomada de consciência da racialização no campo da arquitetura.

NOTAS FINAIS

¹ Joice Berth, *Se a cidade fosse nossa: racismos, falocentrismos e opressões nas cidades* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023).

² Joana D'Arc Oliveira, *Da senzala para onde? Negros e negras no pós-abolição em São Carlos-SP (1880-1910)*, 2015, Dissertação de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo.

³ Aníbal Quijano, "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina," in *A Colonialidade do Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais. Perspectivas Latino-Americanas*, org. Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 201–245.

⁴ Berth, *Se a cidade fosse nossa: racismos, falocentrismos e opressões nas cidades*, 2023.

⁵ Lúcia Leitão, *Quando o ambiente é hostil: uma leitura urbanística da violência à luz de Sobrados e Mucambos* (Recife: Editora da UFPE, 2014).

⁶ Carlos Alberto Cerqueira Lemos, *Cozinhas, etc.: Um estudo sobre as zonas de serviço da casa paulista*, 2ª ed. (São Paulo: Editora Perspectiva, 1978).

⁷ Tamiris de Oliveira Machado, *Tipologias eclipsadas: vestígios de racialização na casa belo-horizontina do início do século XX*, 2025, Dissertação de Mestrado, Escola de Arquitetura da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais.

⁸ Nestor Goulart Reis Filho, *Quadro da arquitetura no Brasil* (São Paulo: Perspectiva, 1970).

⁹ Oliveira, *Da senzala para onde? Negros e negras no pós-abolição em São Carlos-SP (1880-1910)*, 2015.

¹⁰ Laurentino Gomes, *Escravidão: Do Primeiro leilão de Cativos em Portugal até Morte de Zumbi dos Palmares* (Rio de Janeiro: Editora Globo Livros, 2019).

¹¹ Katherine McKittrick, "On Plantations, Prisons, and a Black Sense of Place," *Social & Cultural Geography* 12, no. 8 (2011): 947–63, <https://doi.org/10.1080/14649365.2011.624280>.

¹² Eduardo Bonilla-Silva et al., "Repensar o Racismo: Rumo a uma Interpretação Estrutural," *Revista de Teoria da História* 26, no. 1 (2023): 269, acessado 9 de maio de 2025, <https://revistas.ufg.br/teoria/article/view/76858>

¹³ Eduardo Bonilla-Silva et al., "Repensar o Racismo: Rumo a uma Interpretação Estrutural," *Revista de Teoria da História* 26, no. 1 (2023): 269.

¹⁴ Berth, *Se a cidade fosse nossa: racismos, falocentrismos e opressões nas cidades*, 2023.

¹⁵ Roberto Da Matta, "O Brasil como Morada. Apresentação," in *Sobrados e Mucambos: Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do Urbano*, de Gilberto Freyre, 15ª ed. (São Paulo: Global, 2004).

¹⁶ Gilberto Freyre, *Sobrados e Mucambos: Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do Urbano* (Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, 1936).

¹⁷ Igor Moraes Simões, "Onde estão os negros? Apagamentos, racialização e insubmissões na arte brasileira," *Porto Arte: Revista de Artes Visuais* 24, no. 42 (2019), <https://doi.org/10.22456/2179-8001.98263>.

¹⁸ Igor Souza, *SÉRIE | Fragmentos da História de Cana de Açúcar da Bahia: Ep. 01 — Memórias de Engenho*, YouTube video, publicado em 1 de junho de 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=JF-soiOpgAc>.

¹⁹ Simões, "Onde estão os negros? Apagamentos, racialização e insubmissões na arte brasileira," 8.

²⁰ Paulo Tavares, *Lucio Costa era racista? Notas sobre raça, colonialismo e a arquitetura moderna brasileira* (São Paulo: n-1 edições, 2022): 19.

²¹ Tavares, *Lucio Costa era racista? Notas sobre raça, colonialismo e a arquitetura moderna brasileira*, 48.

²² Tavares, *Lucio Costa era racista? Notas sobre raça, colonialismo e a arquitetura moderna brasileira*, 2022.

²³ José Mariano Filho, "Reflexões sobre Arquitetura," *O Jornal* (Rio de Janeiro), 10 de novembro de 1929, 4.

²⁴ Tavares, *Lucio Costa era racista? Notas sobre raça, colonialismo e a arquitetura moderna brasileira*, 48.

BIOGRAFIA

Arquiteta e Urbanista pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Especialista em Gestão e Projetos de Patrimônio Cultural pela UEMG/IEPHA, Mestre pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU) da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EA-UFMG) e doutoranda pelo mesmo programa. Desenvolve pesquisa crítica entre a produção arquitetônica, patrimônio cultural e as inter-relações de gênero e raça.